

ИСТОРИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: ОТ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ И ДО
НАШИХ ДНЕЙ

Шарипова Наталья Ивановна

преподаватель кафедры русского языка и методики его преподавания
Джизакского государственного педагогического университета.

Хусанов Мизроб Тоирович

студент факультета русского языка и литературы
Джизакского государственного педагогического университета.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические аспекты становления русского языка, его история и хронологические изменения. Представлены периоды изменения от создателей кириллицы по сей день. Рассмотрены исторические события и роль этих событий в развитии русского языка. Даны таблицы старославянских азбук и подробно раскрыты изменения.

Abstract: This article examines the historical aspects of the formation of the Russian language, its history and chronological changes. The periods of change from the creators of the Cyrillic alphabet to this day are presented. Historical events and the role of these events in the development of the Russian language are considered. Tables of Old Slavonic alphabets are given and the changes are disclosed in detail.

Ключевые слова: язык, письменность, кириллица, глаголица, история, азбука, диглоссия, язык в деловой сфере, хронология, лексика, стилистика, аббревиатура.

Keywords: language, writing, Cyrillic, Glagolitic, history, alphabet, diglossia, language in the business sphere, chronology, vocabulary, stylistics, abbreviation.

Появление письменности и ситуация диглоссии.

Отсчет истории русского литературного языка традиционно начинается от возникновения письменности. Первые достоверные письменные памятники появились после крещения Руси в 988 году. Русь получила богослужебные книги в славянских переводах с греческого из Болгарии. Эти тексты были написаны на **старославянском** — искусственном письменном языке, созданном Кириллом и Мефодием и их учениками.

Когда на Руси появляются старославянские тексты, то их язык под рукой русских переписчиков подвергается воздействию местных восточнославянских диалектов. Так возникла русская редакция старославянского языка, т. е. **церковнославянский язык**.

Параллельно кириллическое письмо используется и в нецерковной сфере: в торговле, ремесле, повседневной практике. С самого начала распространения письменности на Руси возникает особая языковая ситуация, которая лингвистами называется **диглоссией**. Это соотношение двух языков, функционирующих в одном обществе, когда эти языки по своим функциям не совпадают, а как бы дополняют друг друга. Для Древней Руси культурный язык, язык церкви, официального летописания — церковнославянский. Язык обычного права, бытовой коммуникации — язык древнерусский.

Старославянские азбуки

Ⲁ	Ⲃ	Ⲅ	Ⲇ	Ⲉ	Ⲋ	Ⲍ	Ⲏ	Ⲑ	Ⲓ	Ⲕ
а	б	в	г	д	е	ж	дз	з	и	и
Ⲗ	Ⲙ	Ⲛ	Ⲝ	Ⲟ	Ⲡ	Ⲣ	Ⲥ	ⲗ	ⲙ	ⲟ
и	г	к	л	м	н	о	п	р	с	т
Ⲣ	Ⲥ	ⲗ	ⲙ	ⲟ	Ⲡ	Ⲣ	Ⲥ	ⲗ	ⲙ	ⲟ
у	ф	х	о	ш	ц	ч	щ	ъ	ы	ь
Ⲡ	Ⲣ	Ⲥ	ⲗ	ⲙ	ⲟ	Ⲡ	Ⲣ	Ⲥ	ⲗ	ⲙ

Ⲁⲁ	Ⲃⲃ	Ⲅⲅ	Ⲇⲇ	Ⲉⲉ	Ⲋⲋ	Ⲍⲍ	Ⲏⲏ	Ⲑⲑ	Ⲓⲓ	Ⲕⲕ
Ⲗⲗ	Ⲙⲙ	Ⲛⲛ	Ⲝⲝ	Ⲟⲟ	Ⲡⲡ	Ⲣⲣ	Ⲥⲥ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ
Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ
Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ
Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ	ⲟⲠ	Ⲣⲣ	ⲗⲘ	ⲙⲎ

Кириллица

Язык русской народности

После разгрома татарами Киева центр власти перемещается на северо-восток. В 1326 г. митрополит Петр избирает Москву своей резиденцией, и московский говор становится основой литературного языка. Именно в этот период сложились исторические условия для возникновения трех народностей — русской (великорусской), украинской и белорусской. Начинается **самостоятельная история литературных языков** этих народностей.

Формирование централизованного государства требовало разветвленной системы административного управления, поэтому активно начинает развиваться **деловая письменность**. Дьяки и подьячие осуществляют свою профессиональную деятельность в княжеских канцеляриях. Язык деловой письменности вырабатывает свой формуляр, терминологию, жанры. Важную роль в нормализаторской деятельности и доминирующей роли московского говора сыграло книгопечатание. Работники печатного двора осуществляли правку, сверяли тексты, занимались редакторской и корректорской деятельностью.

Русский язык того периода начинает опираться не на церковнославянскую традицию, а на живые процессы. Процесс демократизации русского языка следует рассматривать как двухсторонний. Книжный славянский язык расширяет свои полномочия, модифицируясь в т. н. «ученый» тип литературного языка, язык. С другой стороны, деловые тексты, опирающиеся на разговорную речь и приказной язык, приобретают статус литературных текстов.

От Петра до Пушкина

Петровская эпоха — время переворотов во всех сферах, в том числе и языке. Важное значение имела реформа графики. В 1710 г. была проведена **реформа азбуки**: теперь вместо кириллицы используется т. н. гражданский шрифт. Создание светской азбуки означало резкое размежевание светской

литературы с церковно-богословской. Из азбуки были удалены некоторые греческие буквы, а также введена арабская цифровая система. Эта эпоха характеризуется интенсивным обогащением словарного состава языка. Показательно, что именно при Петре создан первый словарь иностранных слов «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Пояснения даны в виде русскоязычных синонимов (архитектор — домостроитель) или кратких объяснений.

Наметившаяся в Петровскую эпоху тенденция исключать церковнославянизмы из литературного языка встретила решительный отпор Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов разработал теорию трех стилей. Стил, по мнению Ломоносова, состоял из организованной системы речевых средств, за которой закреплен круг жанров художественной литературы. В основании системы трех стилей лежит *«существование трех родов речений: общеславянского словарного фонда (бог, слава, рука), книжной лексики (отверзаю, господень) и исконно русских слов (пока, лишь, говорю)»*.

Система трех стилей просуществовала в общем до конца XVIII века. **Михаил Васильевич Ломоносов** разрабатывал свою теорию, когда ведущими были высокие стихотворные жанры, трагедия. А во второй половине XVIII века все большее значение приобретает проза. Проза разнородна, в ней могли смешиваться разные стили в зависимости от темы. Таким образом, постепенно стилистические средства освобождаются от жанровой закреплённости.

Для русского сентиментализма конца XVIII появилась необходимость в использовании слов, обогащенных лексически и систематически, которые смогли бы точнее описать чувства, проанализировать их. Эту задачу решил **Николай Михайлович Карамзин**. Он внес в русский язык множество заимствованных слов из французского. Ярким противником нововведений

стал Александр Семенович Шишков. Он был горячим патриотом и консерватором, выступавшим за высокий штиль.

Так образовались две противоборствующие группы. Сторонники Карамзина объединились в литературное общество «Арзамас». Сюда входили писатели и поэты Жуковский, Пушкин, Батюшков и др. Консерваторы и сторонники высокого штиля сосредоточились в обществе «Беседа любителей русского слова», руководимой Шишковым.

Примирить две эти языковые стихии удалось **Александру Сергеевичу Пушкину**.

Пушкин стремился к созданию демократического национально-литературного языка на основе синтеза книжного языка с живой русской речью, с формами народнопоэтического творчества. Он произвел синтез тех разных социально-языковых стихий, из которых исторически складывалась система русского литературного языка: церковнославянизмы, европеизмы (в особенности галлицизмы), элементы живой русской речи. Именно язык произведений Пушкина стал основой того литературного языка, на котором мы говорим сегодня. Этот период в истории языка очень часто называют *«от Пушкина и до наших дней»*.

Сквозь горнила XX века

Несмотря на то, что периодом формирования русского литературного языка является конец XVII — начало XIX вв., на протяжении XX века литературный язык также претерпел ряд изменений. Эти изменения касаются в первую очередь **лексики и стилистики**.

Первые годы революции характеризуются реформой правописания, устранением из активного запаса литературной лексики и фразеологии большого числа слов и выражений, связанных со старым государственным строем и буржуазным бытом.

Новые носители литературного языка после Октябрьской революции не могли за короткий период времени освоить нормы литературного языка.

Напротив, они вносили опыт своей речевой практики в различные сферы литературного языка (газеты, журналы, тексты художественной литературы), что привело к употреблению в этих источниках разно стилевых языковых элементов.

Дальнейшее развитие советского общества, индустриализация страны и коллективизация сельского хозяйства приводят к пополнению словарного состава языка большим количеством новых слов и выражений, часть которых ранее была известна в литературном языке, но не имела широкого распространения, а часть была создана в советскую эпоху. Женское равноправие, возможность работать на производстве обусловили появление **новообразованных существительных**, обозначающих лиц женского пола. Среди новых слов, получивших распространение в советскую эпоху, большую роль играют **сложносокращенные слова и аббревиатуры**.

Значительные изменения произошли также в общественных функциях языка. Осуществленная культурная революция, развитие народного образования, распространение книг, газет, журналов, радио, а также ликвидация прежней экономической и культурной разобщенности отдельных областей и регионов — всё это привело к тому, что литературный язык стал достоянием широчайших народных масс, в связи с чем более интенсивным становится процесс утраты диалектных различий. Более того, русский язык становится средством межнационального и международного общения.

Литература:

1. Земская Е.А. Язык как деятельность. Морфема. Слово. Речь / Е.А. Земская - М.: Языки славянской культуры, 2014. – 200 с.
2. Клушина Н.И. Стилистика публицистического текста Н.И. Клушина - М., 2018. – 233 с.
3. Крысин Л.П. Русское слово, свое и чужое / Л.П. Крысин - М.: Языки славянской культуры, 2021. – 178 с.

4. Михальская А.К. Язык российских СМИ как манипулирующая система /
А.К. Михальская - М.: Добросвет, 2021. – 102 Список использованной
литературы

5. Интернет-ресурсы.